

O'SMIRLIK DAVRIDA EMOTSIONAL INTELLEKT GENDER TAFOVUTLARI VA PSIXOLOGIK O'ZIGA XOSLIGI

Mamirova Feruza Sulaymonovna

O'zbekiston Milliy universiteti o'qituvchisi
sulaymonovnaferuza@gmail.com

O'rolova Sarvinoz Sharof qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Psixologiya yo'nalishi 2-bosqichtalabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada emotsional intellekt haqida tushuncha, olimlarning emotsional intellekt mavzusi bo'yicha olib borgan ishlari, o'smirlarning psixologik xususiyatlari, emotsional holati haqida ilmiy fikrlar keltiriladi. O'smirlarda emotsional intellektni gender tafovutlari o'rganilgan va natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: emotsiya, emotsional intellekt, aql, psixika, empatiya, jtimoiy ko'nikmalar, tuyg'u, deviant xulq-atvor.

GENDER DIFFERENCES IN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS DURING ADOLESCENCE

Abstract: This article presents the concept of emotional intelligence, the work of scientists on the topic of emotional intelligence, scientific opinions on the psychological characteristics of adolescents, their emotional state. Gender differences in emotional intelligence in adolescents are studied and the results are presented.

Keywords: emotion, emotional intelligence, mind, psyche, empathy, social skills, feeling, deviant behavior.

Jamiyatda emotsiyalarni tushunish va ifoda etish muammosi juda dolzarb masaladir. Emotsional intellektni o'rganish asosiy fan va psixologiya, pedagogika va menejmentning amaliy sohasi olimlarning e'tiborini tortadi. Ma'lum bir yosh davrida emotsional intellektning rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarini, kasbiy faoliyatda namoyon bo'lishini va shaxsning muvaffaqiyati va rivojlanishiga qaratilgan. Ma'lumki his-tuyg'ularni taqiqlash ularning ondan chiqib ketishiga olib keladi, o'z navbatida his-tuyg'ularni psixologik jihatdan qayta ishlay olmaslik ko'plab psixologik kasalliklarni xatto deviant va huquqbuzarlik xatti-xarakterigacha bo'lgan turli xil salbiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki o'ziga xos kuchga ega

bo'lgan emotsional muammolar o'zini o'zi boshqarish darajasi pasaygan odamlarda namoyon bo'ladi.

Emotsional intellekt deganda insonning his-tuyg'ularini anglash, ularga erishish va ularni fikrlash his-tuyg'ularni va ular nimani anglatishini tushunishga yordam berish va shunga mos ravishda ularni emotsional va intellektual o'sishiga yordam beradigan holda boshqarish qobiliyati tushuniladi. Emotsional intellekt boshqa odamlar boshdan kechirgan his-tuyg'ularni og'zaki va og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlari bilan tushunishga, odamlarning xis-tuyg'ularining namoyon bo'lishini farqlashga imkon beradi.

Ma'lumki emotsional intellekt shaxsning yuqori darajada rivojlangan o'z his-tuyg'ularini va boshqa odamlarning his-tuyg'ularini tushunish, ularni boshqarish qobiliyati bo'lib, uni tatbiq etish psixologiya fanida emotsional intellekt muammosiga doir bir qator yangicha yondashuvlarni yuzaga keltirish ehtimoldan holi emas. Psixologik mazmunga ko'ra, emotsional intellekt - bu boshqa odamlarning his-tuyg'ularini yengil tushunish yoki intellektual jarayonlarga asoslangan emotsiyalarning asoslanishidir. Insondagi emotsional ongning barcha tarkibiy qismlari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligi shaxslararo munosabatlarning samarali kechishiga yordam beradi.

Jahon psixologiyasida emotsiya muammosi har doim markaziy masalardan biri bo'lib kelgan. Psixologlar Z.Freyd, V.Vundt, K.Rodgers o'z asarlarida emotsiya uning psixofiziologik xossalriga alohida to'xtalib o'tishgan. E.Ilin o'z asarlarida emotsiya va hissiyotlarning farqini ko'rsatib o'tgan [1, 3].

Aynan "emotsional intellekt" atamasi Emotsional intellekt tushunchasini 1990-yilda tadqiqotchilar Dj.Meyer va P.Soloveylar ilk bor fanga kiritdilar. Ularning izdoshlari sifatida D. Goulman tan olinadi. Chunki, D.Goulman o'z davrida matbuot va turli ilmiy kongresslarda "emotsional intellekt" tushunchasi bilan bog'liq ko'plab chiqishlari bilan barchaning e'tiboriga tushgan edi. P.Solovey "Emotsional intellekt" borasidagi izlanishlarida o'ziga xos tahlilni amalga oshirib, unga ko'ra intellekt qandaydir ideal hodisani idrok qilmaydi balki, emotsiya bu vazifani bajaradi [2, 5].

O'smirlik davrida emotsional intellektning rivojlanishi - bu yoshning o'ziga xos xususiyatlari va jismoniy, psixologik o'zgarishlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan jarayon. Emotsional intellekt - bu odamning o'z hissiyotlarini tushunish, boshqarish va ijtimoiy munosabatlarda boshqalar bilan aloqa o'rnatish qobiliyatidir. O'smirlik davrida emotsianallik, kommunikativ va shaxsiy salohiyat (muloqot va muloqotga umumiy moyillik sifatida), o'z-o'zini anglash va boshqa odamlarni tushunish qobiliyati eng faol shakllanadi. Bu davrda o'smir kattalar bilan munosabati

jarayonida ta'sir etuvchi omillar sifatida psixologik inqirozlarning ham ahamiyati kattadir. O'smirning fiziologik va psixologik rivojlanishi davridagi kuzatiladigan o'zgarishlar uning psixikasiga ta'sir etib boradi. Muloyim tabiatli farzand birdaniga qaysar, o'jar bo'lib qolishi mumkin.

Emotsional intellekt sohasidagi gender farqlari haqida ma'lumotlar mavjud. Emotsional intellektni o'rganish bilan bir qatorda, his-tuyg'ularni tan olish, tushunish va tasvirlash qobiliyatining yetishmasligi deb tushuniladigan aleksitimiya o'rganilmoqda. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, aleksitimik xususiyatlar oldingi tashvish va depressiya asosida rivojlanishi mumkin va xulq-atvor va ijtimoiy, madaniy omillar vositachiligida bo'lishi mumkin. Shaxsiy sohada aleksitimiya o'zini refleksiya qilishni istamaslik, bu hayot yo'nalishini soddalashtirishga, tashqi dunyo bilan munosabatlarning yomonlashishiga va ba'zida ba'zi infantilizmga olib keladi.

Biz o'smir yoshlarning emotsional intellekti sohasida gender tafovular mavjudligini aniqlash uchun o'smir yosh davridagi o'quvchilarning emotsional intellektini aniqlashga qaratilgan N.Xollning "Emotsional intellekt" so'rovnomasi foydalangan xolda kichik tadqiqot o'tkazdik.[4]

Tadqiqotimizda jami 120 nafar o'smirlar qamrab olindi.

1-rasm. Tadqiqotimizda ishtirok etgan sinaluvchilarning jins tahlili (N=120).

Tadqiqotimizda ishtirok etgan sinaluvchilarning 56 nafari qiz 47% va 64 nafar 53% o'g'il bollar. (1 -rasm)

2-rasm. Mann Uitni mezonni asosida sinalluvchilarni jins bo'yicha natijalar tahlili

Tadqiqotimizning keyingi bosqichida Mann Uitni mezonni asosida sinalluvchilarimiz jinsi bo'yicha o'zaro solishtirdik va unga ko'ra N.Xollning "Emotsional intellekt" so'rovnomasi bo'yicha "Emotsional bilimdonlik" ($N = -2, 613$; $r = 0, 009$) shkalalari natijalarida 99% ishonchli tafovutlar aniqlandi. Emotsional bilimdonlik shkalasi bo'yicha qizlar 68, 98 va yigitlar 53, 08 natijalarni ko'rsatdi. Ishonchli tafovutlar aniqlanmadi.

Bundan kelib chiqib aytish mumkinki o'smir o'g'il bolalarning hissiy rivojlanishi yani emosional bilimdonligi qizlarnikidan farq qiladi. Qizlar hayotdagi voqealarga, filmlarga, hikoyalarga o'g'il bolalarga qaraganda ko'proq hissiy munosabatda bo'lishadi. Aynan o'smirlik davrida gender farqlari eng yorqin va sezilarli bo'ladi. Buning sababi shundaki, bu yoshda balog'at yoshi, jinsiy rol ni anglash va qabul qilish, o'zining "men" pozitsiyasi, dunyoqarashi shakllanadi, keyingi hayot uchun muhim fazilatlar va shaxsiy xususiyatlar shakllanadi.

Bizning tadqiqotimizda ishtirok etgan qizlarda yigitlarga nisbatan emotsional bilimdonlik yuqori. Bunga sabab qizlar ko'proq hissiyotli va ular turli xil holatlarda o'g'il bolalarga qaraganda kuchliroq ekanligiga ishonishadi, ular o'z his-tuyg'ulari haqida ko'proq gapirishni yaxshi ko'radilar. Bu bizning jamiyatimizda hissiyotlar va hissiyotlarning namoyon bo'lishi qizlar uchun ma'qul, ammo o'g'il bolalar uchun emas.

Bugungi kunda O'zbekiston hududida istiqomat qiluvchi o'smirlarning asosiy vaqti internet tarmoqlariga avtomatik tarzda bog'lanib qolgan. Shu tufayli ularning emotsional holatlarini aniqlash va barqarorlashtirish borasiga ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda.[5] O'smirlar ijtimoiy tarmoqlardan faqatgina bilim va ko'nikma olish

uchun emas boshqa maqsadlarda ham ko'p foydalanishmoqda. O'smirlar ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan internetda mavjud salbiy ma'lumotlarga zo'ravonlikni, axloqsizlikni, behayosizlikni, shafqatsizlikni targ'ib etuvchi ma'lumotlarni hamda o'zbek xalqining milliy-madaniy qadriyatlariga zarar yetkazishga olib keladigan axborotlar, tanishuv saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, kabi resurslarni o'z ichiga olgan xavf-xatarlar kiradi. Bu xavf-xatarlar esa o'smirlarni psixologik yetuk shaxs bo'lib rivojlanishiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ильин Ye.П. Эмоции и чувства: Питер, 2001
2. Karakulova U. O'smirlarda deviant xulq-atvor shakllanishining psixologik o'ziga xosligi.
3. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как предиктор академической успеваемости
4. Mamirova Feruza Sulaymonovna (2023). STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (17), 205-212.
5. Mamirova Feruza Sulaymonovna (2023). STUDY AND SIGNIFICANCE OF YOUTH DEPENDENCE ON SOCIAL NETWORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1 (17), 205-212.